

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecua †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bordeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

PALABRAS DE LA DIRECTORA

El anterior volumen de *Incipit* estaba precedido por las palabras de Leonardo Funes, que anunciaban su despedida como director de la revista de la misma manera en que años atrás, en 2014, lo hiciera su predecesor José Luis Moure. Con este nuevo número se inicia mi etapa como directora del SECRIT (y por añadidura, de la revista), y si menciono expresamente a mis antecesores es para dejar claro testimonio del trabajo colaborativo que fue santo y seña en el SECRIT desde su fundación. Como dijo alguna vez Germán Orduna, “el fuego ha pasado de mano en mano y es nuestro deber mantenerlo encendido”.

En estas circunstancias me veo obligada a delegar la labor de secretaria de redacción, que ejercí entre 2007 y 2022. Me secundarán Juan Héctor Fuentes y Pablo Enrique Saracino (laboriosos investigadores y grandes compañeros), junto a Andrea María Estrada, dedicada correctora de la revista desde hace años.

Incipit y el SECRIT nacieron casi juntos, y la revista lleva ya 43 años de edición ininterrumpida (una suerte de milagro en las circunstancias siempre azarosas de nuestra querida Argentina). Nada hubiera sido posible sin la colaboración de colegas argentinos y extranjeros, quienes desde los inicios contribuyeron con su difusión, aportaron sugerencias y publicaron artículos, notas, documentos y reseñas. Gracias a la participación de maestros consagrados y de jóvenes investigadores, *Incipit* se fue consolidando en la disciplina y es reconocida como referente en el campo de la crítica textual.

A partir de este volumen, se incorporarán al Consejo Asesor y al Consejo Editorial de la revista distinguidos colegas en el campo de la ecdótica y la filología. A todos ellos (los de antes, los de siempre y los de ahora) les expreso mi más profunda gratitud por su compromiso y por aceptar generosamente formar parte de esta historia.

Si bien *Incipit* se enfoca particularmente en problemas y métodos de la edición de textos hispánicos de la península e Hispanoamérica (desde la Edad Media hasta nuestros días), aloja también cuestiones codicológicas, investigaciones en archivos y repertorios bibliográficos, y problemas de lengua, estructura o estilo vinculados a lo textual y a la tradición editorial. Galardonada con el premio Nieto López de la Real Academia Española en 1991, indexada en bases internacionales de excelencia, forma parte del Núcleo Básico de revistas del CONICET y desde 2020 se puede consultar en acceso abierto en <https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit>. Agradezco a Gabriel Calarco y a Gimena del Río por los esfuerzos redoblados durante todo este año para optimizar el sitio web y ponerlo al día con la nueva versión del Open Journal System. Cuento además con la colaboración de todos los miembros del SECRIT, a quienes agradezco su siempre buena disposición para cooperar en las tareas encomendadas.

Se avecinan tiempos inciertos en la Argentina. Ante este panorama, continuaremos trabajando por el bien del país y de nuestras instituciones (el CONICET, la universidad pública), honrando así a quienes nos precedieron, sin escatimar esfuerzos, convicciones y esperanzas. Quisiera finalizar estas palabras con un párrafo elocuente de Germán Orduna acerca de la voluntad inquebrantable que debe guiar todo trabajo de investigación y cómo la labor perseverante deja sus frutos, que perdurarán más allá de nosotros:

Mi ejemplo es don Claudio [Sánchez Albornoz] enterrando el manuscrito de sus *Orígenes del feudalismo* cuando anunciaban bombardeo en Burdeos o rescatando su fichero en un audaz viaje en avión (¡1939!) de la Valencia bloqueada. Ahora veo el fichero sobre su escritorio (*habent sua fata libelli!*). Hay que seguir siempre, hasta que nos den el mazazo. Es lo

que hicieron todos los que nos precedieron desde el comienzo de la tradición de Occidente (Carta a Keith Whinnom, 31 de octubre de 1981).

Acaso estas palabras sean el mejor estímulo para continuar con trabajo, esfuerzo, tesón y esperanza la senda trazada por nuestros mayores.

Noviembre de 2023 (tiempo de primavera).

María Mercedes Rodríguez Temperley